

IMPORTANȚA LECTURII ÎN INSTRUIREA ȘI EDUCAREA ELEVILOR LA CLASELE PRIMARE

Nicoleta DOBRIN

doctoranda

<https://orcid.org/0000-0001-8106-1451>

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

Cuvinte-cheie: *creație literară , dezvoltarea competenței de lectură , limba maternă.*

Prevăzute în planul de învățământ, limba și literatura română ocupă un loc important în procesul instructiv-educativ în clasele primare, deoarece pe lângă faptul că sunt mijloc de comunicare, ele vizează un obiectiv central de dezvoltare a unei conștiințe lingvistice culturale.

În viziunea autorilor **Cadrului European Comun de Referință pentru limbi** învățarea unei limbi (în cazul nostru: învățarea literaturii române) este un proces care depinde atât de succesele societății cât și de succesele obținute în procesul de predare-învățare-evaluare în clasele primare, pe măsură ce elevii ating performanțe într-o gamă din ce în ce mai variată de activități comunicative [5;p.203]

Potrivit opiniei multe ori cercetători, anume textul este unitatea prin care se realizează comunicarea [11;p.203]; [10;p.57-64]; [1; 224p]; [4;p.240].

Textul literar este realitatea primară și punctul de pornire al oricărei discipline umanistice, consideră criticul literar M. Bahtin [3;p.234]. [12;p 10-12].

Alina Panfil, considera că literatura ar trebui sa fie un spațiu de inițiere în lectură și cultură, un spațiu de inițiere în lectură și cultură, un spațiu ce tematizează succesiv sau simultan lectura textului. De aici si statutul dublu al creației literare, deopotrivă mediu al dezvoltării competenței de lectură si operă, obiect estetic, înregistrat în memoria culturală [8. p .203.]

Cât privește studierea limbii și literaturii române în ciclul primar, interesul savanților se concentrează în mod special asupra educației lingvistice în detrimentul celei literar artistice. Astfel, metodistul Vasile Molan consideră că „predarea limbii și literaturii în învățământul preuniversitar urmărește înțelegerea de către elevi a bogăției limbii materne și folosirea ei corectă în relațiile cu oamenii, deoarece, cu cât cunosc mai bine limba română, cu atât elevii vor însuși mai ușor cunoștințele din domeniul umanistic și științific [7;p.146.]

Angelica Hobjila, la rândul ei, susține că odată cu trecerea de la preponderența informativului, a transiterii, de cunoștințe de limbă și literatură română, către un demers formativ, având drept finalitate dobândirea competenței de comunicare și a competenței culturale, subdomeniul literaturii române este redimensionat prin prisma aceluiași rol activ pe care elevul din clasele primare trebuie să-l aibă în propria formare: se are în vedere dobândirea capacităților de receptare/interpretare a unui text literar [2;p.369.]. Având ca scop obținerea unui efect estetic, această funcție (expresiva hedonista) a textului literar nu se dezvoltă decât în relație cu receptorul. Adresându-se unor destinatari potențiali (în cazul nostru elevii claselor primare, **textul literar** își exercită și alte funcții ale sale: referențială (transmite o viziune a scriitorului despre realitate, despre lume), cognitiv/informativă („textul literar ne comunica informații artistice organizate într-un mesaj specific și transmise printr-un cod” [6;p.307] educativ/formativă (textul literar își formează un subiect capabil să recepteze, care se lasă influențat de el, contribuie la formarea cunoștințelor, a convingerilor, la dezvoltarea sensibilității, a gustului estetic [9;p. 299 p].

Cercetările în domeniu afirmă că rezolvarea unei probleme complexe necesită de la factorul uman **fluiditate** (sociativitatea gândirii), **flexibilitate** (capacitatea elevului de a se adapta la situații noi, de a acționa adecvat la schimbări), **originalitate** (capacitatea elevului de a se adapta la situații noi, de a acționa adecvat la schimbări), **originalitate** (capacitatea de a produce idei și imagini, de a găsi soluții neuzuale), **sensibilitate** (capacitatea de a reacționa afectiv), capacitate analitico-sintetică (aptitudinea de a abstractiza, de a sintetiza), **organizare coerentă** (capacitatea de a organiza un proiect, de a exprima o idee), aptitudinea de a redefini, de a schimba funcția unui obiect pentru a-l face util.

După savantul american C.W. Taylor, se disting mai multe niveluri ale creativității **textului literar**:

- creativitatea de expresie, ținând de mimico-gesticulație și vorbire; ea este valorizată mai ales cu arta teatrală și în actorie;

- creativitatea procesuală, ținând de felul cum percepe subiectul lumea;

- creativitate de produs, care este obiectivată și dăinuie, depășind existența subiectului;

- creativitate inovativă, ce constă dintr-o recombinație ingenioasă de elemente cunoscute, astfel încât se compune o nouă structură a unui obiect sau proces tehnologic;

- creativitate inventivă, care presupune generarea de noi metode;

- creativitate emergentă, care constă în descoperirea sau punerea în funcțiune a unui nou principiu, ce duce la revoluționarea unui întreg domeniu al cunoașterii, tehnicii, artei. Ultimul este nivelul suprem al creativității textului literar. A pune deci elevul în situația de a dobândi cunoștințele în mod independent, sub conducerea profesorului înseamnă organiza în așa fel învățământul încât acesta să constituie un neîntrerupt proces de punere în fața copilului a noi și noi probleme, într-un grad crescând de complexitate.

Rezolvarea problemelor cu mai multe soluții, învățarea prin descoperire, prin investigație, ele sunt câteva dintre formele care pot și trebuie să înlocuiască învățământul tradițional, expositiv-deductiv. Ori, învățământul de tip euristic duce nu numai la formarea gândirii independente și creatoare, a unui stil de abordare a problemelor, ci și la educarea unor trăsături de personalitate, cum ar fi sporirea atenției; interesului, imaginației etc. În procesul lucrului cu caracter creativ în situații concrete, special alese, elevii acumulează cunoștințele mai sigur, mai trainic, își formează anumite convingeri, conștientizează și învață să învingă barierele producției creative:

- perceptivă (dificultăți în definirea problemei);

- emoțională (teama de a greși, frica la prima idee apărută, teama de a nu fi luat în râs de colegi).

- culturale (lipsa cunoștințelor, prea marea încredere în rațiune și logică).

Prin urmare, studiul literaturii în școala primară nu poate să se realizeze, în viziunea noastră, în afara dezvoltării aptitudinilor creative ale elevilor în procesul de predare-învățare-evaluare a textului literar. Așadar, printr-o abordare sistematică, în curriculumul național, în co-

respondere cu capacitățile elevului au fost stabilite competențele-cheie, pentru sistemul de învățământ din R.M și anume:

- competențele de comunicare în limba de instruire;
- competențele de învățare / de a învăța să înveți;
- competențele de autocunoaștere și autorealizare;
- competențele interpersonale, civice, morale;
- competențele culturale și interculturale;
- competențele acțional strategice;
- competențele de comunicare într-o limbă străină;
- competențele digitale, în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale;
- competențele antreprenoriale;
- competențele de bază în matematică, științe și tehnologie.

Trebuie să menționăm că abordarea sistemică a curriculumului pentru clasele primare va putea să rezolve problema interpretării textului literar în comunicarea literară a elevilor. Educația literar-artistică a elevilor devine un demers pentru profesori în procesul de predare-învățare a textului literar, evidențiind anumite caracteristici ale textului literar. În opinia didacticienilor C. Ionescu și M. Cerkez, elevii claselor primare percep textul literar prin emoțiile sale. Asume impresiile îi conferă textului literar unitate, coerență și pot să determine atmosfera generală în situația dată, așa cum:

- textul literar are o putere deosebită în procesul de asimilare (sensul este prezentat într-o succesiune de cuvinte, îmbinări de cuvinte, blocuri semantice, cu o anumită sonoritate a enunțului, frazei etc.);

- textul literar este un produs al activității profesor – elev asupra formei, astfel limbajul literar devine nu numai un mijloc de comunicare, dar și un scop bine determinat;

- textul literar nu este univoc; sub diferite forme expresive și estetice, textul literar poate să aibă diferite interpretări. În acest sens dorim să evidențiem lecturile multiple ale textului literar și despre caracterul său polisemantic;

- textul literar sunt produsul unei epoci, având valori universale;

- textul literar creează un mod de comunicare individual, caracterizându-se printr-o anumită specificitate a enunțării sale;

Prin sintetizarea diverselor definiții ale textului literar, expuse în această parte a cercetării, ajungem să definim **textul literar ca o entitate**

lingvistică și literar-funcțională de ordin comunicativ, investită cu un sens sau semnificație.

În contextul aderării și sintetizării multiplelor definiții ale textului literar, putem formula următoarele **concluzii**:

- **Textul literar**, fiind o unitate comunicativă, are funcția de coordonare a acțiunilor, adică o funcție **pragmatică**, importantă în consemnarea valorilor formative ale lui în procesul educațional.

- Comprehensiunea și interpretarea textului literar are scopul de a întemeia ceea ce sugerează acest text. În procesul educațional, elevul urmează să învețe înțelegerea limbajului literar, al conținutului tematic al textului, să explice intențiile autorului.

- În valorificarea eficientă a textului literar ca valoare educațională are importanță comportamentul strategic al în calitate de receptor și interpret al textului literar. Procesele de globalizare și ierarhizare induc „școlii sarcina de a forma personalități capabile să se înscrie într-un sistem coerent de valori; în care respectul pentru ceilalți, toleranța, cooperarea și acceptarea diversității trebuie să devină valori supraordonate. În acest sens, Curriculumul de Limba și Literatura română, elaborat și în conformitate și cu recomandările Consiliului European, ale Comisiei Internaționale UNESCO pentru Educația secolului XXI, prevede formarea la elevi și a competențelor culturale și interculturale; aptitudinea de a comunica (a asculta și a vorbi); cooperarea și instaurarea încrederii în cadrul grupului; respectul de sine și al altora; toleranța față de opiniile diferite; luarea deciziilor în mod democratic-acceptarea responsabilității; soluționarea/problemele interpersonale; evitarea alternațiilor .

Textul literar se încadrează temeinic în procesul instructiv-educativ, participând activ în procesul de formare a competențelor de comunicare în cadrul culturii proprii.

Totodată, întrucât operele literare sunt diverse din punct de vedere tematic, al formulelor estetice, genurilor și speciilor literare, formulelor narative etc, Curriculumul de Limba și Literatura Română precizează și principiile de structurare a conținuturilor educației literare cu ajutorul (prin intermediul) **textului literar**:

- adecvarea la teleologia și tehnologia educației literare artistice;
- formarea axiologică a elevilor, ținând cont de convergența în promovarea valorilor fundamentale ale umanității;

- adecvarea la interesele de lectură ale elevilor și asigurarea cu o metodă productivă de predare-învățare-evaluare a **textului literar**;

- diversitatea poetică (tematică,de gen,stilistică etc.)

- instrumentarea riguroasă a activității de lectură a elevilor prin intermediul **textului literar**.

- plinătatea axiologică:coerența **valorilor fundamentale**; (Adevărul,Binele,Frumosul,Dreptatea,Libertatea) a **valorilor specifice** creației artistice,**textul literar**(estetice,morale,religioase,teoretice) coerența **valorilor contextuale**;

- plinătatea și coerența sistemului de elemente ale limbajului literar;

- coerența **textului literar** cu structura sistemului de activitate lecturală a elevilor;

- accesibilitatea structurii conținuturilor la structura actelor de recepție poetică a elevilor;

În urma considerațiilor de mai sus și în conformitate cu specificul **textului literar** în procesul de educație literar-artistice a elevilor considerăm important pentru cercetarea noastră ,definirea conceptului de metodologie a textului literar în procesul de educație literar-artistice a elevilor.

Astfel,metodologia **textului literar** în procesul de educație literar-artistice a elevilor reprezintă teoria bazată pe o concepție holistică,ce vizează ansamblul de principii normative referitoare la notarea **textului literar**, de metode, procedee, activități și forme, conținuturi, comunicarea artistică, receptare și receptor, urmându-se în formarea cititorului activ prin angajarea apropiată a lui în producerea valorilor în literatură și artă.

Bibliografie

1. Albușescu I.M. Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică aplicată. Iași: Polirom, 2000 [P.3. p.224]; ISBN 973-351325-3.
2. Angelica Hobjila A. Elemente de didactică a limbii și literaturii române pentru ciclul primar Iași: Junimea, 2006. [P.4 369 p]
3. Bahtin, M. Metodă formală în știința literaturii. Introducere critică în poezia sociologică (trad. P. Magheru). Buc: Editura Univers, 1992, [P. 234 p]
4. Bărbulescu Gabriela, Beșliu Daniela.Metodica predării limbii și

- literaturii române în învățământul primar. București: Corint, 2009. [P. p.240]; ISBN 973-35 1325-3
5. Cadrul European Comun de Referință pentru limbi: Comitetul Director pentru Educație, 2003. p.203, p.16; ISBN 9975-78-259-0.
 6. Ionescu. M. Demersuri creative în predare și învățare Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000. 307 p.
 7. Molan Vasile. Didactica limbii și literaturii române, 2006. 146 p. ISBN-10973-0-04558
 8. Panfil, Alina. Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediția a II-a, Pitești: Paralela 45, 2004, 203 p. ISBN-973-593-835-9.
 9. Parfene Constantin. Literatura în școală, Iași: Editura Universității „Al.I.Cuza”, 1997. 299 p.
 10. Pamfil A. Genul didactic argumentativ din” perspectiva” pedagogiei textului, /Psychologia-Pedagogia, Studia Universității Babeș-Bolyai; XXXVIII, 193, nr 2, p.57-64; ISBN 973-593 835-9
 11. Adam, J.M. Les textes: types et prototypes: ricit, description, argumentation, explication et dialogue, Paris: Nathan Université, 1992, 223-224 p; Maingue neanu, D. Elements de linguistique pour le texte litteraire, Paris: Nathan 2000,] [203p]
 12. (с.4-5), /СЕРКОВА Н.СВЕРХФРАЗОВОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ТЕКСТА. В „ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ“, 1987, №3, стр. 3-8.